

BERILGANLAR BAZASIDA HAYOTIY SIKL

Tojimamatov Israil Nurmatovich

Farg'ona davlat universiteti

Amaliy matematika va informatika kafedrası katta o'qituvchisi

israiltojimatov@gmail.com

Mirsiddiqova Mubinaxon Tohirjon qizi

Farg'ona davlat universiteti Axborot tizimlari

va texnologiyalari yo'nalishi talabasi

mubinamirsiddiqova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15363181>

Annotatsiya: Berilganlar bazasida hayotiy sikl ushbu tizimning boshlanishidan tugashigacha bo'lgan jarayonlarni o'z ichiga oladi, bu jarayonning har bir bosqichi o'ziga xos xususiyatlarga ega. Ushbu maqolada hayotiy siklning asosiy bosqichlari, ularning o'zaro aloqasi va tizimni yaratish, boshqarish va qo'llashdagi roli tahlil qilinadi. Maqolada hayotiy siklni samarali boshqarishning metodologiyalari, tizimlarning evolyutsiyasi va ularning amaliyotda qo'llanishi ko'rib chiqiladi. Hayotiy siklni boshqarishda yuzaga keladigan qiyinchiliklar, kamchiliklar va samaradorlikni oshirish yo'llari muhokama qilinadi. Shuningdek, tizimlarning kelajakdagi rivojlanish tendensiyalari va yangi texnologiyalar hayotiy siklga qanday ta'sir ko'rsatishi mumkinligi haqida fikrlar taqdim etiladi.

Kalit so'zlar: Hayotiy sikl, tizim boshqaruvi, metodologiya, tizim evolyutsiyasi, samaradorlik, texnologiyalar, tizim xavfsizligi, boshqarish jarayonlari, kelajakdagi tendensiyalar.

Annotation: Based on the above, the life cycle includes the processes from the beginning to the end of the system, each stage of this process has its own characteristics. This article analyzes the main stages of the life cycle, their interrelationships and their role in the creation, management and use of the system. The article considers methodologies for effective life cycle management, the evolution of systems and their application in practice. The difficulties, shortcomings and ways to improve efficiency in life cycle management are discussed. It also presents ideas about future development trends of systems and how new technologies may affect the life cycle.

Keywords: Life cycle, system management, methodology, system evolution, efficiency, technologies, system security, management processes, future trends.

Аннотация: Исходя из вышеизложенного, жизненный цикл включает в себя процессы от начала до конца системы, каждый этап этого процесса имеет свои особенности. В данной статье анализируются основные этапы жизненного цикла, их взаимосвязи и роль в создании, управлении и

использовании системы. В статье рассматриваются методологии эффективного управления жизненным циклом, эволюция систем и их применение на практике. Обсуждаются трудности, недостатки и пути повышения эффективности управления жизненным циклом. Также излагаются идеи о будущих тенденциях развития систем и о том, как новые технологии могут повлиять на жизненный цикл.

Ключевые слова: Жизненный цикл, управление системой, методология, эволюция системы, эффективность, технологии, безопасность системы, процессы управления, будущие тенденции.

Berilganlar bazasi (BB) — bu ma'lumotlarni tizimli ravishda saqlash, boshqarish va qayta ishlash uchun yaratilgan tuzilmadir. Ular turli sohalarda, jumladan, biznes, ilmiy tadqiqotlar, tibbiyot, davlat tizimlarida keng qo'llaniladi. Ma'lumotlar bazalari yordamida katta hajmdagi ma'lumotlar saqlanadi, tahlil qilinadi va foydalanuvchilarga kerakli tarzda taqdim etiladi. XXI asrda axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi va raqamli transformatsiya jarayonlari tufayli berilganlar bazasi tizimlari yanada murakkablashib, ulardan foydalanish samaradorligi sezilarli darajada oshdi. Berilganlar bazasi tizimlari (BBT) ma'lumotlarni boshqarishda markazlashgan va tarqatilgan tizimlar asosida ishlaydi. Markazlashgan tizimlarda barcha ma'lumotlar bitta, markazlashgan platformada saqlanadi va boshqariladi, bu esa ma'lumotlarga tezkor kirishni ta'minlaydi va boshqaruvni soddalashtiradi. Tarqatilgan tizimlar esa ma'lumotlarni bir nechta nuqtalarda saqlashni ta'minlaydi va tizimning chidamliligini oshiradi.

Asosiy qism

Zamonaviy axborot tizimlarining ajralmas qismi bo'lgan berilganlar bazasi tashkilotlar faoliyatida muhim rol o'ynaydi. Ularning samarali ishlashi uchun ma'lumotlar bazasi tizimining har bir bosqichini puxta rejalashtirish lozim. Bu jarayon ya'ni, berilganlar bazasining hayotiy sikli — ma'lumotlar bazasining yaratishdan to undan voz kechishgacha bo'lgan barcha bosqichlarini qamrab oladi.

Berilganlar bazasining hayotiy sikli (BBHS) — bu berilganlar bazasining yaratilishidan tortib, uning tugashigacha bo'lgan barcha bosqichlarni o'z ichiga oladi. Har bir bosqichda turli jarayonlar amalga oshiriladi, ularning har biri ma'lumotlarning samarali boshqarilishi va tizimning davomiyligi uchun muhimdir. Hayotiy siklning har bir bosqichida texnologik yondoshuvlar, metodologiyalar va xavfsizlik choralari alohida e'tibor qaratiladi.

Berilganlar bazasi hayotiy siklining bosqichlari quyidagilardan iborat:

1. Talablar tahlili va rejalashtirish: Berilganlar bazasi yaratishda birinchi qadam tizim talablari va uning ishlashini belgilashdir. Bu bosqichda foydalanuvchilarning talab va ehtiyojlari tahlil qilinadi, kerakli funksiyalar va imkoniyatlar aniqlanadi.

2. Dizayn va arxitektura: Talablar asosida berilganlar bazasining dizayni va arxitekturasi ishlab chiqiladi. Bu bosqichda ma'lumotlar modelini tuzish, normalizatsiya qilish va ma'lumotlar bazasining strukturasi belgilanishi kerak.

3. Yaratish va dasturlash: Dizayn asosida berilganlar bazasining dasturi yaratilib, ma'lumotlar saqlanishi uchun kerakli strukturalar tashkil etiladi. Bu bosqichda dasturchilar tomonidan SQL, NoSQL yoki boshqa tegishli texnologiyalar orqali ma'lumotlar bazasi tizimi dasturlanadi.

4. Sinovdan o'tkazish: Yaratilgan tizimni sinovdan o'tkazish bosqichi ma'lumotlar bazasining to'g'riligini, samaradorligini va xavfsizligini tekshirishni o'z ichiga oladi.

5. Implementatsiya va joriy etish: Ma'lumotlar bazasi tayyor bo'lgach, uni foydalanuvchilar uchun joriy etish jarayoni boshlanadi. Bu bosqichda ma'lumotlar bazasi tizimi tashkilot ichida to'liq integratsiya qilinadi va foydalanuvchilarga taqdim etiladi.

6. Ma'lumotlar bazasini qo'llab-quvvatlash va yangilash: Ma'lumotlar bazasi ishga tushirilgandan so'ng, uning ishlashi va barqarorligi ta'minlanadi. Bu bosqichda ma'lumotlar bazasiga texnik xizmat ko'rsatish, xatoliklarni bartaraf etish, tizimning optimallashtirilishi va yangilanishi amalga oshiriladi.

7. Tugash va arxivlash: Ma'lumotlar bazasining muddatidan oldin yoki ularning yaroqlilik muddati tugagach, tizimni o'chirish, arxivlash yoki yangilash talab qilinadi. Bu bosqichda barcha ma'lumotlar xavfsiz tarzda saqlanadi yoki o'chiriladi.

Har qanday axborot tizimi foydali bo'lishi uchun uning berilganlar bazasi ishonchli va barqaror ishlashi kerak. Shu sababli, berilganlar bazasi hayotiy siklining har bir bosqichi o'z vaqtida va to'g'ri bajarilishi muhim hisoblanadi.

Xulosa

Hayotiy sikl davomida ma'lumotlar bazasining holatini kuzatish va tizimli audit qilish juda muhim. Bu bosqichda tizim faoliyati, foydalanish statistikasi, foydalanuvchi huquqlari va xavfsizlik holati doimiy ravishda tahlil qilinadi.

Texnologiyalar o'zgarib borayotgan davrda, ma'lumotlar bazasini faqat yaratishning o'zi yetarli emas. Uni moslashuvchan qilish, yangi talablarga moslab modernizatsiya qilish ham shart. Hayotiy siklga jiddiy e'tibor qaratilmasa, tizim foydalanuvchilarga qulay emas, sekin ishlaydigan yoki ishonchsiz holga kelib qoladi. Shu sababli, har bir bosqichga mas'uliyat bilan yondashish kerak.

Yangi texnologiyalar va ma'lumotlarni boshqarish metodologiyalari rivojlanib bormoqda. Kelajakda berilganlar bazalarining sun'iy intellekt va mashina o'rganish, blokcheyn texnologiyasi, katta ma'lumotlar (Big Data) va real vaqtda ma'lumotlarni qayta ishlash kabi yangi va innovatsion texnologiyalar bilan rivojlanishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Nurmamatovich, t. I. (2024, april). Bir qatlamli perceptronni o'qitish. In "canada" international conference on developments in education, sciences and humanities (vol. 17, no. 1).
2. Nurmamatovich, t. I. (2024, april). Sun'iy neyronning matematik modeli hamda faollashtirish funktsiyalari. In "usa" international scientific and practical conference topical issues of science (vol. 17, no. 1).
3. Nurmamatovich, t. I. (2024, april). Suniy neyron torlarini adaptiv kuchaytirish usuli. In "usa" international scientific and practical conference topical issues of science (vol. 17, no. 1).
4. Тоқимаматов, и. Н. (2023). Задачи интеллектуального анализа данных. *Pedagog*, 6(4), 514-516.

5. Raximov, Q. O., tojimamatov, i. N., & xo, h. R. O. G. L. (2023). Suniy neyron tarmoqlarni umumiy tasnifi. Scientific progress, 4(5), 99-107.
6. Ortiqovich, q. R., & Nurmamatovich, t. I. (2023). Neyron tarmoqni o 'qitish usullari va algoritmlari. Scientific impulse, 1(10), 37-46.
7. Asqarov, S. "Axborot tizimlari va ma'lumotlar bazalari." Toshkent, "Ma'naviyat", 2017.
8. Berkov, A. I. "Ma'lumotlar bazalarini boshqarish tizimlari." Toshkent, "Fan va texnologiya", 2012.
9. Mukhammadiev, B. "Axborot texnologiyalari va dasturlash asoslari." Toshkent, "Iqtisodiyot", 2014.
10. Jalilov, K., Turaev, M. "Ma'lumotlar bazasi dizayni va boshqarish." Toshkent, "O'zbekiston," 2015.
11. Harrington, J. L. "Relational Database Design and Implementation." Morgan Kaufmann, 2016.
12. Rob, P., Coronel, C. "Database Systems: Design, Implementation, and Management." Cengage Learning, 2017.
13. Mullins, C. S. "Database Design for Mere Mortals." Addison-Wesley, 2012.
14. Kroenke, D. M., Auer, D. J. "Database Processing: Fundamentals, Design, and Implementation." Pearson Education, 2014.

